

Busta 66, ins. 597

2 gennaio 1820, cc. 8

Mem: di Roma il 2 Giugno 1828
 del Re Chiarissimo Proff.
Sull'uso delle lingue
dell'Inferno & concimare
gl'Ulivi

597

Sergio l'epo
Stazio l'epo
Guarano l'epo
Infante l'epo
Roberto l'epo
Salvatore l'epo
Cosimo l'epo
Antonio l'epo
Doni l'epo
Celano l'epo
Radi l'epo

Mi po' allo voco impo'ente d'un sacro
 dovere, e richiamato s'opendo dalle
 sempre da me venute Leggi ac-
 cademiche, sono quaffa mane, o
 lignori, tra voi, a dispetto delle
 moltigliu importanti incumben-
 ze, che contro mia voglia, e con
 tanto mio dispiacera, da voi mi
 allontanano.

Queste mie incumbenze medefmas
 intanto pur m' allontanano da
 quei beni ozi geniali, dei quali
 potendo una volta godere, io ac-
 toy potava a profitto il mio ruffico
 domicilio y riunir l'esperianza,
 ed i facti operati sotto i miei occhi
 medefmi alle meditazioni tendenti
 all'oggetto di migliorar la pubbli-
 ca Economica. Nulla mi r'appa-
 gna per satisfare la mia giuf-
 ficata passione, che d'essere nubi-
 tar quella parte di quaffa terruola
 la quale riguarda l'utile agricoltu-
 ra, che speculara sui soli fatti
 più nobi, e ricercare tra efr quanto
 di meglio si possa fare a vantag-
 gio dell' bell'arte, dell'utile indus-
 tria dei contadi.

Senza perciò discostarmi da questa bran-
 ca, la quale fotografare dovrebbe

l'oggetto primario del nostro istituto,
 ed il soggetto comune dei nostri
 discorsi; Specialmente in un paese
 agricolo quasi povero come il no-
 stro, io non faccio questa mena, che de-
 plorare le perdite, che si fanno con
 una troppa impudente disinvoltura
 dai nostri Agricoltori, di alcune
 materie, che sono a loro dispossi-
 one, e che poco, o nulla costando il
 raccogliete, e medurarle a gran pro-
 fitto nei campi, è una vera ver-
 gogna, che sian trascurate, e neglette.
 Io voglio alludere prima di tutto alla
 perdita, che si fa tranquillamente dai
 Contadini, non rimproverata dai Padroni,
 dell'acqua dell'Inferno, di quell'acqua
 cioè, che spendo portata alla fattoria
 dell'Olivo, appropamente raccogliasi,
 e almeno perfino all'effluvio conservar-
 si in un botino, o deposito, a ciò fab-
 bricato in luogo più basso, e lontano
 dal Frantojo.

Quest'acqua usata bollente all'ogget-
 to di render più facile, o più cogna-
 l'effrazione dell'Olivo, bagnandone
 l'Olivo, scende adattato canal
 nell'Inferno a pari ricca di parti
 affratte dalla polpa dell'Olivo, o
 mischiate con qualche stilla di Olio,
 che, a poco a poco staccandosi da

quel misto, in cui em' soltanto di-
 spersa, alla superficie, raccoltasi
 di quell'inguro, torbido, e grossola-
 no umore. Dove la propria speci-
 fica gravità lo trasporta al compa-
 rir del calore di primavera, quell'
 olio mantienesi fino al comparir del
 estate; ed allora da quella specie
 di fetida morca sottoposta separasi,
 onde servire a bruciarsi, o a darfi
 alle Lame.

È solo questo l'oggetto del cosí detto
Inferno; ed infatti, appena l'Olio
 med: se n'è tolto, si apre questa
 conserva nel suo fondo, e si vuota
 di quella materia, trassona alquanto
 untuosa, ma fetida, e irrancidita
 per le sofferte opigenanti forma-
 zioni. Egn' Inferno è una fo-
 gna, che l'cola direttamente, o a
 mezzo di qualche foraxia in un Tri-
 me; e quando è contadmi vuota,
 no questa conserva, vedcesi correr
 dai rivi di questa materia, che tin-
 gono il fondo del rispettivo canale,
 allorquando scarseggia l'acqua
 corrente, e spo.

Per volendo consideraro di quala im-
 portanza s'oper possa un Inferno
 pel frutto dell'Olio, che può som-
 ministraro, si può calcolaro, che

un Inferno atto a ricevere l'avan-
zo indicato di 20. Macinate d'
Olive, potrà somministrare, tutt'al
più, 14. fiaschi di un cattiv' olio,
che appena potrebbe valer la metà
del peggiore olio comune; ed ope-
rando, che per la sola costruzione del
Inferno dovranno impiegarsi tra i
20. e i 30. Scudi, dovrà concla-
dersi, che non ricava il padrone
il frutto del fondo, ancora quando
di tutto l'olio predetto volerà im-
padronirsi.

Appre perciò di trarre un frutto reale
dall' Inferno, non restar al padrone,
che convertire in ingraso quanto
si trova in quel deposito sotto l'
olio ~~indicato~~^{indicato}, tutto mischia-
do cogli altri ingrasi, che egli si
prepararà pel campo. In cosua-
quenza, o si dovrebbe vuotare l'
Inferno come se fosse un pozzone,
o averlo più alto della Concima-
ia, e farvelo scolare, o farlo sca-
lare ^{in rivestimento} in un bodino da pozzone, e
mischiarlo con esso. In qualiv-
via di questi sistemi, dee rispet-
tare questa materia un ottimo in-
graso, e potrà un possessore così
risparmiare una dose proporzio-
na di quel pozzone, che in tanta

copia, con tanta fatica, e colla spesa di cinque paoli, e carrata si viene a prendere alla Città da più miglia di distanza.

Che questa materia, equivalente in sostanza alla Morca dell' Olio, è per seppa un ottimo ingrasso, ed avvantaggiare il prodotto dei Campi sembra, che seppa abbastanza applicarcelo. L'opinione non solo del nostro venerabile socio autore del Lunario dei Contadini Tom. I. a 75; ma ancora quella dei Rustici antichi, Varro, e Catone, che della Morca parlarono come un ingrasso de più proprii, ed attivi ~~humidificanti~~. Altro infatti non è la Morca, se non un deposito di quelle parti mucose, estrattive, feculente, e forse anche legnose, che dalla macina ~~in un~~, e dal torchio coll' Olio spremuto, vengono insieme con esso nella lucerna portata, e lo rendono torbido alquanto, e bisognoso, come si può dirsi, di rischiarare. Egli è per questo, che prima di portar l' Olio ne' Baci, o in altri Vasi atti a serbarlo all'opportunità della vendita, o all'uso domestico, tienli per vari giorni in riposo in vasi adattati, nei quali le parti etero-

generi più grossolani dell' indicata
 natura, si portano al basso del vaso,
 e l' Olio rimane abbastanza chiaro
 e purificato. Ciò non ostante l'
 Olio ridotto a tal punto, e opportuna-
 mente riposto, continua a depositare
 le parti men gravi, e specialmente
 il Mucoso, che sotto l' affetto di riva,
 ed altri viscida poltiglia al fondo
 del vaso aderisce tenacemente, facil-
 mente separabile dall' Olio soprastante
 tanto a mezzo della di lui decanta-
 zione.

Stendendo misce y altro a questa materia
 non poche parti Oliofo, essa intanto
 si mostra, ed al contatto dell' aria
 irrandisce, e fermenta sempre pe-
 rò con lentezza in questa massa si
 operano questi ^{richiamati raturati} processi, perchè man-
 cando a quel misce una dose di acqua
 bastante a favorirne coi suoi prin-
 cipi l' effetto il più inoltrato, ed esso
 non diventa una massa abbastanza
 putrida, e carbonosa, come si trova
 spesso la materia nell' acqua dell'
Inferno contenuta.

Col mezzo infatti dell' acqua, che gli
 teneva disciolti o dispersi y fin dal
 momento della fattura dell' Olio, son
 nell' Inferno raccolti tutti i diversi
 angidisti materiali, che per vari

mesi tenuti in contatto dell'Atmo-
 sfera, e specialmente allorchè giun-
 ge il momento del sempre crescen-
 te calore, l'acqua, in cui notano,
 decompongono, isolano in certo mo-
 do il Carbonio, e passa nel unificano
 all'Idrogeno. Così ^{vi} si forma il gas
 Idrogeno-Carbonato, come è provato
 dal fetidissimo odore, che queste
 acque tramandano nell'Estate, allor-
 che son mosse, o che scolorano.

Se dunque secondo i principi adottati,
 e così trionfantemente giustificati
 dal nostro così benemerito, quanto
 illustre socio il professor Carradori,
 è il Carbonio l'anima della Vegeta-
 zione, se altro non è il concio ~~se~~
 non una specie di Carbonizzazione
 operata nei vegetabili morti, me-
 diante il concorso dell'acqua, dell'
 aria, e del Calorico; bisognerà con-
 cludere, che questo misto esser debbe
 moltissimo fertilizzante i terreni;
 e se fino dai tempi antichi fu con-
 rariamo considerata la Morca come
 uno dei mezzi più avari ad accrescere
 la tanto ~~ricca~~ fertilità della terra,
 vi è tutto il motivo di supporre,
 che molto maggiore esser possa il qua-
 druplo, che dalle ostensosi dall'acqua
 dell'Inferno, e tanti titoli più ag-

che nasce dalle stalle,

prezzabile, che può raccogliersi in
 tanto maggior ² dose, e che può tanto
 più facilmente portarsi, e condursi
 dove conviene.

Ammasso siffatto principio, io crederei
 di grand' utile avere il comodo di
 conservare, e la fermenta quell'acqua
 in adattati bottini, o puri, o misti
 col pepe nero, dopo che ne sarà fa-
 parato l'olio, ~~o~~ ^{ovvero} impiegarla con
 venientemente, e la Biade, e le or-
 zole, e più specialmente pel grano
 seminato sulla vanga, come si sol-
 farsi ne nostri paesi, soprattutto
 nel mese di Dicembre.

D'altronde, riflettendo io, che i nostri
 agronomi più recenti inculcano
 tanto l'impiego della Lana, co-
 munque si sia, e concimare gli Ul-
 vi, e sostenendosi, che il concio di
 Stalla a tale oggetto s'impiega
 con un risultato non tanto favore-
 vole, avrei pensato d'adottar l'
 acqua d'Inferro in questa cultura
 in un modo assai economico, ed utile.
 Fino dai tempi del nostro Trinci, e
 Proposio Laffi, del Ronconi, e di
 tant' altri Toscani, che consigliava
 di concimare gli Ulvi col concio
 di Stalla, si era di già adottato
 il costume di unirvi i Cojastoli,

opra le ritagliature di cuoja, fatto dai Calzolari; e furono in seguito posti in sì gran credito & questi xpo i Cenci Lani, che 100 libbre dei più laconi, e dei più foggi di epi, si son dovuti pagare fino a 5 $\frac{1}{2}$ lire, ed in miglior odo paoli. Ed ecco portata ad un prezzo carissimo questa cultura.

Per caso d'abbonda dell'utile reale nella vegetazione dell'Ulivi, di quest'ingrato animale, che incapace di riscaldarsi con molto vivacità, come il concio di Stalla, che non durevole d'epo & una men rapida decomposizione, che soffra, e che non ripieno di quella Ammoniaca, di cui ridonda l'altro con tanto danno delle tenere radici; ecco come avrei imaginato di regolare la cosa con tutta l'economia e vantaggio; e come è già fatto presso ad alcuni Ulivi in quest'anno.

Primeramente è raccolto quanto è potuto di quei tritumi, e broccoli di lana, che cadono sotto il graticcio, allorchè si baston le materasse; e questa materia, che non può avere di verun uso, può valutarfi, che si anna cospata circa a tre paoli, e mezzo di nostra moneta &

cento libbre. In conseguenza, aver-
dove data circa a 20. di libbre γ Uli-
vo, nella concimatura di ognuno
di essi è avuto di spago 4. soldi,
e due quadrini in circa γ questo lab.
Memoria poi dell'utile ritrovato dal
nostro Socio corrispondente Rovini
nelle Tignamiche impiegate γ
ingraspare gli Ulivi, è posta la
Lana predetta sopra uno strato
di quelle piante ammassate nel
fondo della buca fatta γ governar-
re l'Ulivo, nella sua parte superio-
riore; e sulla lana è fatta getta-
re un ^o barile dell'acqua d'Inferno.
Cosi valutando la spaga γ la rac-
colta delle Tignamiche, e l'opera
del Contadino, che tutto egli è in
debito d'impiegarle gratuitamente,
vedremo, che con siffatto sistema
si spende $\frac{3}{5}$ di meno a concima-
re un Ulivo, in confronto di quanto
vi vuole γ concimarle coi Caricani.
Se spaga sperar fosse un equal frutto
è da decidersi dal fatto, tenendo
dietro al prodotto di tre annate
almeno. Ciò che può dirsi al pre-
sente si è, che gli Ulivi così conci-
mati in Ottobre, anno preso un colo-
re più pieno, che mostran più alti-
va vegetazione, e che sembrano

avere ingrostate le Ulivagge di
 quelli concimati coi Conci Bian-
 miffi col concio spento di Stalla.
 Ciò prova intanto, che falza è l'opi-
 nione comune dei nostri Contadi-
 ni, i quali reputano l'acqua
 dell' Inferno incapace di servire
 alla vegetazione non solo, ma
 anzi dotata la credono di tal
 causticità, ~~che~~ che solita sia di
 distruggere le erbe che incontrano
 nei luoghi, nei quali trascorre.
 E' veramente non pare, che sian
 in ragione, e credano l'effluenza
 reale d'un sì vil fenomeno in
 questo caso, mentre non realizza
 dopo altrettanto in quei luoghi,
 che alimentati, e nutriti dall'ori-
 ce, e dagli eflorescenti degli anima-
 li, s'ingroscano con tant'utile
 nell'Agricoltura, non ~~però~~ ^{però} che
 possa accordarsi un tal facoltà
 a quell'ingrosso, che si è avuto
 l'onore di proporre.

Mentre negli altri ingrossi accenna-
 ti abbondano tanti sali, che ef-
 fendo indecomponibili, sempre con-
 ferrano in proporzione la loro
 caustica natura nel miffo, di

cui fanno parte, non vedessi in-
 tanto esercitare gran danno sulla
 delicatissima tessitura delle terre
 e barboline del grano napoletano.
 Perchè vorrà dunque l'usarsi,
 che nuocer possa agli ulivi l'in-
 grasso da me proposto, e chi, nel
 quale nulla di caustico può affiorare,
 se non si usa l'olio irrancidito?

Considerate, o Signori, questa mia ri-
 flessione; aggiungete le relativi-
 ve esperienze, eppure le credete
 di tanto favor vostro meritevoli;
 ed io sarò molto contento, e onora-
 to se potrei dire d'aver con questo
 mio suggerimento avvantaggiato
 d'un passo solo quell'arte, cui
 tender dovrebbe la ^{nostra} ~~vostra~~ i nostri
 pensieri.

66.517

57223